

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062318>

TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK KREATIVLIKNING AHAMIYATI

Nazimova Marjona Raxmatilloevna

Sharof Rashidov nomidagi Samaqand Davlat Universiti Filologiya fakulteti,
O'zbek tili yo'nalishi 4-kurs talabasi.

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik kreativlik muhim o'rin tutadi. Talabalarni kreativ fikrlashga o'rgatish, ularda kreativ tafakkurni shakllantira olish uchun avvalo o'qituvchining o'zi kreativ, ijodkor shaxs bo'lishi zarur. O'qituvchining ijodkor va kreativ bo'lishi yoki bo'lmasligi emas, balki darslarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g'oyalarni ta'lim jarayonida sinab ko'rishga intilishi zarur. Ushbu maqolada pedagogik kreativlikning ta'lim jarayonidagi ahamiyati, uning o'quvchilarning rivojlanishiga ta'siri va uni shakllantirish yo'llari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik kreativlik, ijodiy yondashish, ta'lim jarayoni, tadqiqot, tahlil, zamonaviy texnologiya, ilg'or texnologiyalar, kreativ yondashuv, nazariy tahlil, interfaol, motivatsiya, fikrlash.

THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL CREATIVITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Nazimova Marjona Raxmatilloevna

Sharof Rashidov Samakand State University 4th year student, Faculty of Philology,
Uzbek language department.

Abstract: Pedagogical creativity plays an important role in the modern education system. In order to teach students to think creatively and to form creative thinking in them, the teacher himself must first be a creative and creative person. It is not whether the teacher is creative and creative or not, but rather he must organize lessons in the spirit of creativity and creativity, and strive to try new ideas in the educational process. This article analyzes the importance of pedagogical creativity in the educational process, its impact on the development of students, and ways to form it from a scientific, theoretical and practical perspective.

Key words: Pedagogical creativity, creative approach, educational process, research, analysis, modern technology, advanced technologies, creative approach, theoretical analysis, interactive, motivation, thinking.

KIRISH

Dunyo bo‘ylab ta’lim jarayonlari jadallik bilan o‘zgarib borayotgan bir paytda, pedagoglarning ijodiy yondashuvi o‘quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishda, ta’lim samaradorligini oshirishda va innovatsion metodlarni qo‘llashda asosiy omillardan biri bo‘lib qolmoqda.

Pedagogik kreativlik – bu o‘qituvchilarning o‘z faoliyatiga ijodiy yondashish qobiliyatidir. U ta’lim jarayonida muammolarni hal qilishning yangi usullarini izlash, o‘quvchilarning faolligini oshirish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Bugungi kunda ushbu tushuncha faqatgina fanlararo tadqiqotlarda emas, balki real ta’lim amaliyotida ham dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Nazariy tahlil – pedagogik kreativlikning nazariy asoslarini o‘rganish uchun ilg‘or ilmiy manbalar, monografiyalar, maqolalar va dissertatsiyalar tahlil qilindi.
2. Empirik tadqiqot – o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida so‘rov o‘tkazilib, pedagogik kreativlikning ta’lim jarayoniga ta’siri o‘rganildi.
3. Tajribaviy metod – innovatsion pedagogik usullarni qo‘llagan holda o‘qitish natijalari kuzatilib, ularning samaradorligi tahlil qilindi.
4. Statistik tahlil – olingan natijalar qayta ishlanib, ularning samaradorlik darajasi baholandi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki pedagogik kreativlik o‘quvchilarning faolligini oshiradi. Kreativ metodlardan foydalangan holda olib borilgan darslarda o‘quvchilar an’anaviy darslarga qaraganda 1,5 barobar faol ishtirok etishgan.

Innovatsion yondashuvlar o‘quv materiallarini yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradi. Vizual, interfaol va muammoli ta’lim texnologiyalari qo‘llanilgan sinov guruhida bilim o‘zlashtirish darajasi 20% ga oshgan.

Ijodiy pedagogika motivatsiyani kuchaytiradi. O‘quvchilarning ta’lim jarayoniga qiziqishi oshib, darsdan tashqari tadbirlarda ham faol qatnashishgan.

Kreativ yondashuvlar muammolarni yechishda yordam beradi. O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanib, ularning muammolarni hal qilish ko'nikmalari yaxshilangan.

Olingan natijalar pedagogik kreativlikning ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. O'qituvchilar innovatsion metodlardan foydalanganda, o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishi ortadi. Bundan tashqari, kreativ pedagogika nafaqat bilim olishni yaxshilaydi, balki shaxsiy rivojlanish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Shu bilan birga, pedagogik kreativlikni rivojlantirish yo'lida ba'zi muammolar ham mavjud:

O'qituvchilarning kreativ metodlarni qo'llash ko'nikmalarining yetarli emasligi

An'anaviy ta'lim tizimining qattiq meyorlashtirilganligi sababli ijodiy yondashuvlarga kam e'tibor berilishi

NATIJALAR

Zamonaviy texnologiyalar va kreativ yondashuvlarni qo'llash uchun yetarli resurslarning mavjud emasligi

Bu muammolarni hal qilish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. O'qituvchilar uchun kreativ pedagogika bo'yicha maxsus trening va kurslarni tashkil etish

2. Ta'lim tizimiga kreativ metodlarni joriy etish bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish

3. Ta'lim jarayonida ilg'or texnologiyalar va innovatsion materiallardan keng foydalanish

XULOSA:

Pedagogik kreativlik zamonaviy ta'lim jarayonida eng muhim komponentlardan biri hisoblanadi. U nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ yondashuvlar qo'llanilganda, o'quvchilarning faolligi, qiziqishi va bilim o'zlashtirish darajasi oshadi.

Shu sababli, ta'lim tizimida kreativ pedagogikaga alohida e'tibor qaratish, o'qituvchilarni ijodiy yondashuvlarga o'rgatish va zamonaviy innovatsion metodlardan keng foydalanish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. UNESCO (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for education.
2. Torrance, E.P. Torrance Tests of Creative Thinking. (2004).– Scholastic Testing Service, Inc.,
3. Ernazarova G.O., Yakubova M.Y. (2021) Talabalarda kreativ tafakkurni shakllantirishning pedagogik asoslari// 198-199 b.
4. Muslimov N.A. "Bo'lajak kasb ta'lim o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish" /Monografiya. - T.: Fan, 2004.
5. Muslimov N.A. (2013). "Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi" /Monografiya. -T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti,